

**XXI АСРДА ХОРИЖИЙ АХБОРОТ ТЕЛЕКАНАЛЛАРИНИНГ
ТАМОЙИЛЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР**

Шахноза Мамадаминова

Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси

“Dunyo bo`ylab”DM телеканали муҳаррири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196841>

Abstract

XXI аср бошларида дунё телеахборотлар бозорида йирик портлаш содир бўлди. 24 соат давомида узатиладиган ахборот телеканалларининг сони ниҳоятда ўсиб кетди ҳамда айна пайтда ўсишда давом этапти. Миллий ва халқаро узаттириш компаниялари ўз дастурлари ёрдамида барча контингентларни қамраб олмоқда.

Key words: XXI аср, сунъий йўлдош, телеканал

XXI аср бошларида дунё телеахборотлар бозорида йирик портлаш содир бўлди. 24 соат давомида узатиладиган ахборот телеканалларининг сони ниҳоятда ўсиб кетди ҳамда айна пайтда ўсишда давом этапти. Миллий ва халқаро узаттириш компаниялари ўз дастурлари ёрдамида барча контингентларни қамраб олмоқда: сунъий йўлдошдан келувчи сигналларни қабул қилиш мосламаларига эга бўлиб, тўғридан-тўғри эфир орқали сайёрамизда рўй бераётган ҳодисаларни кузатиш имконияти мавжуд. Давлат чегаралари ва техник тўсиқлар билан боғлиқ бўлмаган йўлдош каналлари бутун регионлар, дунёнинг барча бурчаклари томошабинлари учун ахборот дастурларини узатиб келади. Турли мамлакатлар миллий ҳокимияти ҳамда тижорат корпорациялари ўз телекомпаниялари учун 24 соатлик ахборот узаттиришларини ташкил этишмоқда: етакчи Шимолий Америка ва Европа каналларининг дунё ахборий майдонида қўшимча сифатида Лотин Америкаси, Яқин Шарқ, Марказий, Жануби-шарқий ва Шарқий Осиё(Австралия ҳамда Океания мамлакатлари, Африка контингентидан ташқари)да телебумни кузатишимиз мумкин.

Глобал иқтисодий носозликлар телеканалларнинг асосий манбаларини йўқ қилиб, янги лойиҳаларни қотириб қўйиши ҳамда айрим таҳририятларнинг ишини яқунлаши мумкин. Аммо узоқ муддатли даврда рақобат телеахборотлар халқаро бозорида ишлаб чиқариш технологиялари арзонлашуви, тез тараққийлашаётган иқтисодиётга эга давлатлар ҳолатининг мустаҳкамланиши, ахборот борлигининг кейинги

глобаллашуви, шунингдек, халқаро зиддиятлар кучайиши шароитларида тезкор ахборотга эҳтиёжнинг ўсиши, экологик ва иқтисодий инқирозлар муносабати билан ўсиб боради.

Ахборот телеканаллари нейтралитети мазкур ҳолатда нималарга боғлиқ? Ахборот блокларининг чегараланган хронометражи, менеджмент манфаатлари, аудитория учун долзарблиги ахборот йиғишда асосий ўрин эгаллайди. Натижада Ғарбга тўғридан-тўғри алоқадор бўлмаган муаммолар, жумладан, Шри-Ланка ва тамил элатининг тўқнашувлари ёхуд Туркиянинг курдларга қарши давлат шарқида ҳамда Ироқ шимолидаги урушлар ғарбий ОАВ томонидан эътиборсиз қолади. Шунингдек, Африка контингентидаги зиддиятлар телеэкранларда деярли ёритилмайди. Чунки Африка одатда бой ҳайвонот боғи контекстида ёритилиб келинган. Руандада 1994 йилги геноцид каби воқеалар информацион телеканалларда фақатгина оммавий ҳамжамият томонидан гуманитар офат сифатида тан олинса, Ғарб чора-тадбирлар қўллай бошлагандагина намойиш этилади. Терактларни ёритилиши эса қурбонлар орасида ғарбий фуқаролар бор йўқлигига бевосита боғлиқ. Африкада ОИТС дан йилига 5000 дан ортиқ одамлар, сил, малярия ва ротавирус инфекциясидан шунча сонли болаларнинг кундалик нобуд бўлиши ахборотда учрамайди. 1984 йилда Бхопалда кимёвий заводдаги офат оқибатида 200мингдан зиёд ҳиндуларнинг захарланиши ва яна мингтасининг оламдан ўтиши ҳақидаги маълумот 2001 йил 11 сентябрь кундаги теракт ёритилиши миқёсига яқинлашмайди ҳам. Ҳатто битта давлатдаги ҳалокатлар аҳамияти ҳалок бўлганларнинг ижтимоий ҳолатига қараб белгиланади. “CNN” муҳаррирларидан бири айтганидек, “бир кулбадаги ёнғинга беш юлдузли меҳмонхонадаги ёнғин тенг келмайди”.

У ёхуд бу воқеа хусусида аудиториянинг ахборотга эга бўлиш бўлмаслиги таҳририятнинг аниқ бир воқеа-ҳодисани қанчалик ёритиб бериши ҳамда уни долзарблик даражасини белгилашига боғлиқ. Шундай қилиб, журналист фалокат жойида ўзига хулоса чиқаради: мазкур уруш, террористик ҳаракат “бизнинг уруш”, “бизнинг теракт”ми ёки йўқ. Бу ОАВ профессионал меъёрларини миллатчиликка бўйсундуради.

Таҳририятларда турли миллатларга тегишли журналистлар пропорционал намойиш қилинса, халқаро узаттириш, ёритилаётган мавзулар доираси ҳам шунчалар кенг, мавзулар мазмуни ҳам шунчалик бетараф бўлиб боради. Бироқ дунё ахборот соҳасида ғарбий узатувчилар устунликка эга эканлиги

ҳамда Африка каби ҳудудларда панҳудудий каналлар мавжуд эмаслиги ахборот оқимларининг шимолдан жанубга томон ҳаракатланиши, оқибатда биринчи ва учинчи дунё ўртасида узилишлар, қашшоқ мамлакатлар муаммоларини тушунмаслик ҳолатларига олиб келади.

Халқаро телеканалларнинг ушбу вазиятлардаги ўрнини олдиндан белгилаб бўлмайди. “Глобал қишлоқ”нинг аудиовизуал янгиликларига ўсиб борувчи талабини қондириб бориб, ахборот телетизимлари ноҳуш таъсирларга дуч келади. Шундай қилиб, тадқиқотчилар фикрига қараганда, халқаро терроризм 24 соатли ахборот телехизматларининг тарқалиши билан янада самаралироқ бўлди.

Бошқа гуруҳдагилар эса бегуноҳ инсонларнинг азият чекишидан гувоҳлик берувчи ҳужжатли томошалар телевидениеда акс этувчи юқори ҳис ҳаяжонлилик турли географик, маданий ҳудуд аудиториясида руҳий жавобгарликни уйғотишга қобиллигини ва айни пайтда дунё манфаатлари ва қизиқиши глобал миқёсда космополит жамият шаклланишига имкон бермоқда.

Демак, айрим олимлар ахборот телеканалларининг доимий ўсиши ва турфалиги “вужудга келган долзарб масалалар муҳокамасида иштирок этишга йўл очувчи жамоат диалоглари майдони” сифатида “глобал оммавий муҳит” яратилишига олиб келди, деб ҳисоблайди. Бошқалар эса етакчи телекомпанияларнинг давлат ва тижорий тегишлилигини таҳлил қилиб, уларнинг тез суръатларда тарқалиши ва дунё телесаноатининг “қонун чиқарувчиси” ҳолатида Ғарб давлатларининг глобал ҳокимлигини мустаҳкамловчи “маданий империализм” намоён бўлишини кўришмоқда.

Халқаро янгиликларнинг реал вақт ичида ёритилиб бориши дипломатларнинг таҳририят хабаридан тез таъсирланиши ва айни пайтда воқеани тўлақонли баҳолай олмаслигига олиб келади. Халқаро ОАВнинг бирор-бир муаммога эътибор қаратиши ва бошқаларга бефарқлиги дунё кундалик ахборотининг шаклланишига таъсир қилади. Ана шундай ҳолатда ҳақиқатда оммавий воқелик бу теледастурнинг виртуаллиги бўлиб қолиши мумкин.

Ахборот жамиятида дунё телекомпаниялари ўрнининг мувозанатсизлашувидан келиб чиқувчи хавфлар халқаро телеканалларнинг ўрнини белгилаб берапти. Бугунги кун глобал ва маҳаллий ахборот телеканалларининг таҳририятлари асосан кўпроқ сонли

аудиторияга эга бўлишдан манфаатдор бўлиб, “ахборот уруши қуроли номидан” халос бўлишга ҳаракат қилади. Ҳар қандай зиддиятни ёритишда мутлақ холисликни таъминлашни ўз хартия ва ахлоқ кодексларида белгилаб олишган. Холислик сиёсатининг қабул қилиниши муносабати билан халқаро телеканаллар жамоавий умумийликка интилишмоқда.